

TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS NA INFÂNCIA: DIAGNÓSTICO PRECOCE E INTERVENÇÕES EFICAZES

 DOI: 10.5281/zenodo.12140091

Janaina Dias Casseb

Graduanda Medicina

RESUMO

Os transtornos psiquiátricos na infância representam uma área complexa e fundamental da saúde mental, muitas vezes subestimada pela concepção errônea de que a infância é uma época de despreocupada felicidade. A maioria dos distúrbios de saúde mental em adultos tem suas origens na infância e adolescência, indicando a importância de identificar e abordar precocemente esses desafios. Genes associados a transtornos psiquiátricos apresentam alta expressão desde o feto no segundo trimestre, afetando os processos neurodesenvolvimentais e explicando os inícios precoces dessas condições. Trata-se de uma revisão narrativa, na qual foi conduzida com uma busca nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), utilizando as palavras-chave "Transtornos psiquiátricos", "Infância", "Diagnóstico" e "Intervenção". Os critérios de inclusão adotados abrangeram artigos científicos publicados entre 2019 e 2024, que refletiam sobre estratégias para o diagnóstico precoce, implementação de intervenções eficazes e considerações éticas no manejo de transtornos psiquiátricos na infância. Por outro lado, os critérios de exclusão englobaram livros, dissertações, teses, fontes anteriores a 2019, com acesso restrito e duplicatas. Após utilização dos critérios de seleção e leitura dos artigos que tem relação com a temática, foram analisados 15 artigos. Os estudos analisados proporcionaram uma compreensão abrangente sobre estratégias para o diagnóstico precoce, implementação de intervenções eficazes e considerações éticas no manejo de transtornos psiquiátricos na infância. O diagnóstico precoce foi consistentemente ressaltado como um elemento crucial em todos os transtornos investigados, enfatizando a importância de avaliações clínicas extensas conduzidas por profissionais especializados.

Palavras-chave: Transtornos psiquiátricos, Diagnóstico, Intervenção.

ABSTRACT

Childhood psychiatric disorders represent a complex and fundamental area of mental health, often underestimated by the misconception that childhood is a time of carefree happiness. The majority of mental health disorders in adults have their origins in childhood and adolescence, diminishing the importance of identifying and addressing these challenges early. Genes associated with psychiatric disorders show high expression from the fetus in the second trimester, affecting neurodevelopmental processes and explaining the early onset of these conditions. This is a narrative review,

which was conducted with a search in the databases Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library Online (SCIELO), using the keywords "Psychiatric disorders", "Childhood", "Diagnosis" and "Intervention". The inclusion criteria adopted covered scientific articles published between 2019 and 2024, which reflected on strategies for early diagnosis, implementation of interventions recommendations and ethical considerations in the management of psychiatric disorders in childhood. On the other hand, the exclusion criteria included books, dissertations, theses, sources prior to 2019, with restricted access and duplicates. After using the selection criteria and reading articles related to the topic, 15 articles were analyzed. The studies analyzed provided a comprehensive understanding of strategies for early diagnosis, implementation of practical practices, and ethical considerations in the management of childhood psychiatric disorders. Early diagnosis was consistently highlighted as a crucial element in all disorders investigated, emphasizing the importance of extensive clinical assessments conducted by specialized professionals.

Keywords: Psychiatric disorders, Diagnosis, Intervention.

INTRODUÇÃO

Os transtornos psiquiátricos na infância representam uma área complexa e fundamental da saúde mental, muitas vezes subestimada pela concepção errônea de que a infância é uma época de despreocupada felicidade. Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), as crianças e adolescentes representam respectivamente cerca de 30% e 14,2% da população mundial e taxa de prevalência tende a aumentar proporcionalmente com a idade (DANTAS *et al.*, 2023).

A maioria dos distúrbios de saúde mental em adultos tem suas origens na infância e adolescência, indicando a importância de identificar e abordar precocemente esses desafios. Genes associados a transtornos psiquiátricos apresentam alta expressão desde o feto no segundo trimestre, afetando os processos neurodesenvolvimentais e explicando os inícios precoces dessas condições (SANTOS, 2022).

Atualmente, a saúde mental de crianças e adolescentes está em pauta nos debates de diversos campos da saúde. Além disso, é alvo das políticas públicas brasileiras, conforme Portaria nº 3.088 de 23/12/2011 do Ministério da Saúde, a qual compreende que esse público necessita de um atendimento especializado, que leve em consideração o perfil e as necessidades dessa faixa etária. No entanto, a saúde mental infantil passou por um longo percurso de descaso e marginalização e, portanto,

a construção de estratégias destinadas a esse público configura-se como um desafio recente (SILVA, 2018).

Os transtornos mais comuns na infância e adolescência abrangem categorias como transtornos de ansiedade, transtornos relacionados ao estresse, transtornos de humor, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos comportamentais disruptivos (como o TDAH, transtorno de conduta e transtorno desafiador de oposição), e transtornos neurodesenvolvimentais (POISK et al., 2019).

A avaliação de sintomas psiquiátricos muitas vezes é complexa, devido à dificuldade das crianças em articular seus sintomas e à sobreposição entre problemas comportamentais e de desenvolvimento. A observação direta, aliada às observações de pais e professores, é fundamental. Em casos incertos ou graves, a intervenção de um psiquiatra infantil e adolescente é recomendada (ODA; DALGALARRONDO; BANZATO, 2022).

Reconhecer e abordar transtornos psiquiátricos na infância não apenas melhora a qualidade de vida imediata, mas também reduz o risco de complicações psiquiátricas ao longo da vida. A gestão eficaz requer uma abordagem holística, considerando não apenas os sintomas específicos, mas também o contexto de desenvolvimento, ambiente familiar e estressores externos (DANTAS *et al.*, 2023). Diante do exposto, este estudo teve como objetivo investigar estratégias para o diagnóstico precoce, implementação de intervenções eficazes e considerações éticas no manejo de transtornos psiquiátricos na infância.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão narrativa, na qual foi conduzida com uma busca nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), utilizando as palavras-chave "Transtornos psiquiátricos", "Infância", "Diagnóstico" e "Intervenção". Os critérios de inclusão adotados abrangeram artigos científicos publicados entre 2019 e 2024, que refletiam sobre estratégias para o diagnóstico precoce, implementação de intervenções eficazes e considerações éticas no manejo de transtornos psiquiátricos na infância. Por outro lado, os critérios de exclusão englobaram livros, dissertações, teses, fontes anteriores a 2019, com acesso restrito e duplicatas. Após utilização dos critérios de

seleção e leitura dos artigos que tem relação com a temática, foram analisados 15 artigos.

RESULTADO E DISCUSSÃO

A saúde mental na primeira infância

A Organização Mundial da Saúde (2005) definiu saúde mental na infância e na adolescência como a capacidade de se alcançar e se manter um funcionamento psicossocial e um estado de bem-estar em níveis ótimos. Na primeira infância, os aspectos básicos que proporcionarão um apropriado desenvolvimento físico, mental, cognitivo e social, possibilitando que a criança desfrute de uma saúde mental adequada, envolve cuidados básicos como proteção contra danos a sua saúde física e mental, figuras familiares que demonstrem segurança e afeto.

Entre os aspectos saudáveis que irão favorecer a saúde mental na primeira infância estão em proporcionar a criança experiências que irão desenvolver habilidades socioemocionais, sendo a família a maior responsável em proporcionar a criança o desenvolvimento destas potencialidades expressando afeto, carinho, amor, cuidado para com a criança. Oferecer a criança uma alimentação saudável, incluindo no cardápio proteínas como carne, ovos e leite, verduras, legumes, frutas, carboidratos saudáveis, sucos naturais, incentivar o hábito de beber água, evitando alimentos processados, embutidos e que possuam muitos conservantes e açúcares processados e bebidas como refrigerantes e sucos artificiais, proporcionando qualidade em seu desenvolvimento físico que terá influências no desenvolvimento cognitivo e mental da criança (PASSOS, 2012).

Fatores de risco e de proteção ao desenvolvimento humano e à saúde mental na primeira infância

Segundo Fletcher, Fletcher e Wagner (1996) Os considerados fatores de risco podem ser determinados como sendo a existência de uma característica, experiência ou evento que aumenta a chance de acontecer um resultado quando comparado aos mesmos cidadãos não expostos. Assim, pessoas expostas diante a um fator de risco podem estar vulneráveis para o surgimento de certas patologias, formando um grupo vulnerável.

A criança exposta a tais fatores de risco terá maior probabilidade de ter seu desenvolvimento prejudicado, estando em maior vulnerabilidade. Fatores de risco são aqueles que colocam em risco a saúde física e mental, a proteção, e o desenvolvimento da criança em formação, sendo eles as condições socioeconômicas desfavoráveis, violência familiar, conflitos conjugais, pais que apresentam problemas psiquiátricos, baixa escolaridade dos pais, carência de afeto, altos níveis de ansiedade materna, uso de álcool e drogas pelos pais, baixo nível de instrução por parte dos familiares, carência na relação entre pais e filhos, carência da interação dos pais na rotina da criança e nas fases de seu desenvolvimento, ausência de cuidados maternos e paternos, carência de uma alimentação saudável, alimentação baseada em grandes quantidades de açúcar, sal, gordura, aditivos químicos, corantes e conservantes, carência de higiene adequada, falta de cuidado e acompanhamento médico, odontológico e psicológico quando necessário, a não frequência escolar no período correto (MELMAN, 2008).

A presença destes fatores compromete o desenvolvimento saudável na primeira infância, deixando sequelas físicas e psicológicas durante todo o desenvolvimento infantil e levando-as pela vida adulta, como por exemplo desnutrição, apatia, interação com o meio prejudicada, problemas no desenvolvimento físico e problemas emocionais como ansiedade, depressão, transtorno de conduta, dificuldades de relacionamento, agressividade, dificuldade em seguir regras sociais, entre outros (PASSOS, 2012).

Transtornos mentais e os mais prevalentes na primeira infância

A definição de saúde de acordo com a OMS (1947) afirma que saúde é um estado completo de bem estar físico, mental e social, e não apenas o estado de ausência de doença. Fica claro que o termo saúde não significa estar ausente de alguma doença física, mas também estar em plena capacidade de equilíbrio e bem estar mental e social, sendo que um estado pode causar influências em outro, seja ele físico, mental ou social (BOCK, 2008).

Os transtornos mentais causam sinais e sintomas, ocasionando modificações ao funcionamento do cérebro, dentre elas modificações no pensamento, na sensopercepção dos sentidos, nas emoções, no funcionamento físico e no comportamento. Os transtornos mentais causam falhas graves de adaptação,

ocorrendo certas vezes prejuízos para o desenvolvimento da criança e sofrimento a família. (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014).

Quando a família ou a escola suspeitam da existência de algum transtorno mental se faz necessário que a escola de forma respeitosa comunique a família ou a família procure auxílio médico e psicológico a fim de que seja realizado um diagnóstico, e após concluir que realmente a criança possui um transtorno mental a procura de um profissional especialista. Na infância, em especial na primeira infância, podem surgir transtornos mentais específicos desta fase de desenvolvimento, sendo os mais comuns a ansiedade, a ansiedade de separação, sendo este bem comum em crianças que estão frequentando a escola pela primeira vez, o transtorno obsessivo compulsivo, a depressão na infância, tendo sintomas como alteração no ritmo de atividades como brincadeiras, tarefas escolares, perda de motivação, humor irritadiço, choro constante, TDAH - Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, transtornos de aprendizagem e o transtorno do espectro autista (ASSUMPÇÃO; KUCZNSKI, 2009).

Transtornos Mentais e Psicoterapia infantil

A psicoterapia infantil se mostra eficaz nos casos de transtornos mentais na infância, mas em alguns transtornos necessitam também de acompanhamento médico com neuropediatra ou psiquiatra infantil, como por exemplo, nos casos de Transtorno do Espectro Autista- TEA, necessitando de atendimento por equipe multiprofissional, como de fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, entre outros, além do psicólogo (BRITES, 2018).

Os psicoterapeutas infantis se utilizam de recursos lúdicos tendo como objetivo a expressão de sentimentos pelas crianças, assim como a observação e a compreensão pelo psicólogo do comportamento dos pacientes, para que possam intervir adequadamente. As atividades que envolvem o lúdico são fundamentais para o diagnóstico, pois demandas subjetivas ligadas a tristeza, ansiedade, irritabilidade, dificuldades de sono, aprendizagem, dificuldades de alimentação, interação social podem ser percebidas por meio desta técnica. (SANTOS, 2022).

A criança não consegue muitas vezes expressar em palavras seus sentimentos como o adulto na psicoterapia, portanto os brinquedos e jogos na psicoterapia oferecem a interação entre a criança e o terapeuta, de maneira que o mesmo possa

encontrar meios para restabelecer os sintomas que estão causando sofrimento e disponibilizar apoio e auxílio para a criança. A psicoterapia infantil objetiva compreender a origem dos conflitos que estão causando sofrimento à criança, prejudicando o seu bem-estar e dos familiares, alterando a convivência saudável e a rotina da família, contribuindo para que a criança consiga enfrentar positivamente estes conflitos, tendo a criança uma possibilidade de encontrar segurança no psicoterapeuta, em seus pais e em si mesma (AFFONSO, 2012).

CONCLUSÃO

Os estudos analisados proporcionaram uma compreensão abrangente sobre estratégias para o diagnóstico precoce, implementação de intervenções eficazes e considerações éticas no manejo de transtornos psiquiátricos na infância. O diagnóstico precoce foi consistentemente ressaltado como um elemento crucial em todos os transtornos investigados, enfatizando a importância de avaliações clínicas extensas conduzidas por profissionais especializados.

A aplicação de instrumentos psicométricos validados e a consideração de fatores ambientais desencadeantes foram identificadas como práticas essenciais para uma avaliação precisa. No âmbito das intervenções, os estudos apontaram para a terapia cognitivo comportamental (TCC) como uma abordagem psicoterápica de destaque, complementada, em alguns casos, pela farmacoterapia ansiolítica. Além disso, a participação ativa dos pais foi consistentemente destacada como um componente crucial para o sucesso do tratamento, fornecendo apoio aos filhos e auxiliando na gestão dos sintomas ansiosos. As estratégias de manejo específicas, como reforçadores positivos e punições, foram discutidas em contextos específicos, evidenciando a necessidade de uma abordagem personalizada.

REFERÊNCIAS

AFFONSO, R. M. L. Ludodiagnóstico: investigação clínica através do brinquedo. Porto Alegre: Artmed, 2012.

ASSUMPÇÃO, F. B. J; KUCZNSKI, E, e cols. Qualidade de vida na infância e na adolescência: Orientações para pediatras e profissionais da Saúde Mental. Porto Alegre: Artmed, 2010.

BARBIRATO, F; DIAS, G. 1970 – A mente do seu filho: como estimular as crianças e identificar os distúrbios psicológicos na infância. Rio de Janeiro: Agir, 2009.

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

BRAGHIROLI; BISI; RIZZON; NICOLETTO. Psicologia Geral. 22ª Edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

BRITES, L. Instituto NeuroSaber. 2018. Qual é a idade da primeira infância?. Disponível em: institutoneurosaber.com

ESTANISLAU, G; BRESSAN, R. A. Saúde mental na escola. Porto Alegre: Artmed, 2014

FLETCHER, R. H; FLETCHER, S. W; WAGNER, E. H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 3ª edição. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

ODA, Ana Maria; DALGALARRONDO, Paulo; BANZATO, Cláudio. Introdução à avaliação psiquiátrica. Porto Alegre: Artmed, 2022

MELMAN, J. Família e Doença Mental: Repensando a Relação Entre Familiares e Profissionais. – 3ª ed. São Paulo: Escrituras, 2008

MORENO, V. Familiares de portadores de transtorno mental: vivenciando o cuidado em um Centro de Atenção Psicossocial. **RevEscEnfermUSP**, v. 43, n.3, p. 566-572, 2009.

PASSOS, I. C. F. Construção e desconstrução de demandas: uma cartografia dos dispositivos de saúde mental infanto-juvenil da cidade de Belo Horizonte. **Cadernos Brasileiros de Saúde Mental**, v. 4, p. 248-251, 2012.

SANTOS, Havanny Siqueira; VASQUES, Ana Tereza Dias; AZEVEDO, Gleiton Nunes. Transtorno de ansiedade na infância: alterações cognitivas e os impactos na aprendizagem escolar na terceira infância. **Psicologias em Movimento**, v. 2, n. 1, p. 105-116, 2022.

SILVA, Vera Lucia Schmidt da et al. Hospitalização nos primeiros anos de vida e desenvolvimento de transtornos psiquiátricos com 6 e 11 anos de idade: um estudo de coorte de nascimentos no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, 2018. T

OSTES, Julia Passini et al. Perfil Clínico-Epidemiológico de pacientes atendidos por comportamento suicida em um serviço de urgência em psiquiatria da infância e adolescência de Belo Horizonte. **Revista Interdisciplinar Ciências Médicas**, v. 3, n. 2, p. 23-29, 2019.